

**Р-330 фонд – Туркистон АССР божхона иши тарихини ўрганишда
муҳим манба**

Э.А. БОТИРОВ

Ўзбекистон Миллий университети Тарих факультети катта ўқитувчиси

Аннотация: Ўрта Осиёда ўтказилган миллий-худудий чегараланиш сиёсати натижасида архивда Туркистон божхона иши тарихига оид ҳужжатларни жамлаган кўплаб архив фондлари сақланган. Ушбу архив фондларини маълумот бериш хусусиятларига кўра, асосий ва қўшимча маълумот берувчи фондлар гуруҳига ажратиш мукин.

Туркистон божхона округи ва бўлимларидан йиғилган ҳужжатлар асосида шакллантирилган Р-330-фонд Туркистон АССР божхона тарихига оид асосий маълумот берувчи фонд ҳисобланади. Туркистон божхона бошқармаси фаолияти 1924 йилда тугатилган. Фонд таркибида Туркистон божхона округи ва бўлимларидан йиғилган ҳужжатлар 1975 - 1980 йилларда ягона Р-330-фонди шакллантирилган. Фонд дастлаб 3 та рўйхатдан иборат бўлиб, 1-рўйхатда 34 та, 2-рўйхатда 238 та, 3-рўйхатда 49 та жами 321 йиғмажилд сақланган. 1980 йилда рўйхатларнинг сарлавҳалари архив ходимлари томонидан қайта ишлаб чиқилган. Рўйхатни қайта ишлаш натижасида илгари ҳисобдан чиқарилган 1-рўйхатга (8, 9, 24, 256 ва 276 й/ж лар), 2-рўйхатга (42, 43, 44 ва 80 й/ж.), 3- рўйхатга (22а й/ж) бир қатор йиғмажилдлар қайта киритилган [1].

1928 йил учун 2-рўйхатдан ушбу фондга тегишли бўлмаган 244 та саҳифа СССР Иттифоқи Бош божхона бошқармасининг 1703-Ўрта Осиё бўлими фондига ўтказилган. РСФСР Ташқи савдо халқ комиссарлиги Туркистон бўлими қошидаги божхона назорати бошқармасига тегишли Р-331-сонли фонддан 14 та йиғмажилд Р-330-фонд таркибига киритилган. Фонд рўйхатини таркибида йиғмажилдлар даврий кетма-кетлик тизимида тузилган. Фонд таркибидаги ҳужжатларнинг даврий чегараси 1917-1924 йилларни камраб олиб, жами 338 та йиғмажилд, 34 594 та саҳифа тарихий ҳужжатлар

сақланган. Шу қаторда илмий-техникавий қайта ишлаш жараёнида кириш сўзи, йиғмажилдларнинг сарлавҳалари таҳрири, қисқартирилган сўзлар рўйхати, изоҳли сўзлар луғатлари ишлаб чиқилган [2].

Туркистон АССР божхона бошқармасининг иши тарихига оид Р-330-фонд таркибида далолатнома, билдиришнома, ёзишмалар, график, жадвал, текширув хулоса ҳужжатлари сақланган ва босма (қарорлар, циркулярлар, ҳукумат ва маҳаллий органлар баённомалари, суд қарорлари, ҳисоботлар, иш режалари) ҳужжатларга бўлиш мумкин. Фонд таркибидаги Туркистон АССР божхона фаолиятига оид ҳужжатларни 4 гуруҳга туркумлаштириб тавсифлаш мумкин:

1-гуруҳ. марказий ва маҳаллий ҳукумат органлари тамонидан қабул қилинган ҳужжатлар (декрет, қонун, қарор, буйруқ, йўриқнома, циркуляр) [3];

2-гуруҳ. божхона фаолиятини тартибга солувчи ҳужжатлар (низом, ҳаражатлар сметаси, импорт ва экспорт товарлар рўйхати) [4];

3-гуруҳ. импорт ва экспорт товарларни чегарадан ўтказиш, уларга бож-тарифларнинг ўз вақтида қўллаш, сақлов омборхоналари фаолиятига доир ҳужжатлар [5];

4-гуруҳ. божхона фаолияти давомида ёзилган ҳужжатлар (баённома, далолатнома, хабарнома, ҳисобот) [6];

5-гуруҳ. контрабанда товарларини чегарадан ушлаб қолиш, ноқонуний товарлар айланмаси ва контрабандасига қарши суд қарор ҳужжатлар;

6-гуруҳ. кадрлар ва ходимларнинг шахсий анкеталари, ходимларни лавозимга тайинлаш буйруқлари, сафар хизматлари ҳаражатлари, ҳарбий сафарбарлик ҳужжатлари [7].

Фонд таркибида Туркистон ўлкасида божхона бошқармалари ва чегара олди назорат постларини ташкил қилиш, чет эл товарларидан олинадиган бож йиғимлари, божхона бўйича қонунлар, низомлар ҳамда товарларни ноқонуний олиб кириш – контрабанда ва унга қарши кураш чоралари ҳақида маълумот берувчи ҳужжатлар жамланган. Шунингдек, ҳужжатларда контрабанда, суд

карорлари, совет ҳокимиятининг ўлкадаги божхона сиёсати, миллатчилик, коррупция ҳолатларига оид маълумотлар ҳам сақланган.

Фойдаланилган манбалар рўйхати.

1. ЎзМА, Р-330-фонд 1-рўйхати таҳлили.
2. ЎзМА, Р-330-фонднинг 1, 2, 3- рўйхатлари таҳлили.
3. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 2, 5, 6, 7, 29, 38-39, 41, 99, 160-164, 169, 241-243-йиғмажилд ҳужжатлари.
4. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 1, 17, 23, 37,47, 54, 56, 59, 75-76, 112, 135, 200-206, 278-279, 303-йиғмажилд ҳужжатлари.
5. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 78, 80, 85, 87, 89, 90 йиғмажилдлар ҳужжатлари.
6. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 4, 8, 16, 19, 26, 48, 52, 63, 74, 84, 94-96, 101-107, 118-126, 136-139, 158, 168-169, 184-198, 211-242, 258-263 йиғмажилд ҳужжатлари.
7. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 61, 74, 82, 109, 140, 159, 165, 177, 187, 245 250, 254, 278, 284-290, 311-338-йиғмажилд ҳужжатлари.
8. Ботиров, Е. (2021). ЭВОЛЮЦИЯ ТАМОЖНИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ, ПОЧТЫ И ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ (SI-3)*.
9. БОТИРОВ, Э. А. (2021). РОССИЯ ТУРКИСТОНИДА БОЖХОНА СИЁСАТИ ТАРИХИДАН (1917-1924 ЙИЛЛАР). In *Uzbek Conference Publishing Hub* (Vol. 1, No. 01, pp. 194-197).
10. Ботиров, Е. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР. *Международный журнал истории и политических наук*, 2(12), 14-18. Ботиров, Э. (2021). МАРКАЗИЙ ОСИЁ БОЖХОНА ИШИ ЭВОЛЮЦИЯСИ: САВДО ЙЎЛЛАРИ, НАЗОРАТ МАСКАНЛАРИ ВА БОЖ ЙИҒИМЛАРИ ТАРИХИДАН. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-3)*.